

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

DE COSTAS PARA AS RUAS

setembro 16, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 09 – n. 67/2021

Há uma espécie de mantra repetido por muitos, sobretudo os que tiveram limitações impostas pela censura, pelo exílio ou pela prisão no período em que ficou rotulado como “os anos de chumbo”: Por pior que seja o parlamento é melhor ele aberto.

Claro que ninguém deseja um parlamento fechado. Claro que é da essência da democracia representativa o funcionamento do parlamento, mas mais claro ainda é que um parlamento sem atenção a sua base constitutiva é uma espécie de casamento com incompatibilidade de gênios, sustentado por conveniências.

As ruas têm voz, o que lhes querem tirar é a vez.

Pois bem, as ruas já declararam, mais de uma vez, que quem não observar a vontade popular estará fadado a ser defenestrado da vida pública. A menos que contem com uma titubeante apuração do pleito eleitoral.

A propósito disso o parlamento resolveu estabelecer limitações a que juízes, policiais, militares e membros do ministério público possam ser candidatos a cargos eletivos, sem que cumpram a denominada quarentena.

A Câmara dos Deputados, a despeito de desfazer o que já havia sido feito, posteriormente desfeito, fez como o último a chegar à padaria na madrugada e pôe a cereja no bolo. Depois diz que só atendeu a preferência da clientela.

Ouso dizer que o atual Congresso Nacional não possui nenhum compromisso com a atual Constituição. Se tivesse, teria compreendido que as normas constitucionais no que dizem respeito ao Direito Eleitoral tiveram como propósito expurgar a promiscuidade dantes ocorrida naquele período de que todos falam e grande parte condena: o período de exceção.

Não há nenhuma dúvida que uma norma aprovada agora, desde que entre em vigor até o dia 30 de setembro, poderá ser aplicada para o próximo pleito. Mas também não há dúvidas de que esse comportamento da Câmara dos Deputados se assemelha e muito ao jogador pereba que tem vez no time, só porque é o dono da bola.

Acontece é que jogo sem torcida, já demonstrou a pandemia, perde em alegria, torna audível a gritaria e revela os perdedores desleais, que simulam pênaltis, faltas e até agressões verbais.

A torcida somos nós. É nossa força. É nossa voz. E quando os jogadores não apresentam rendimento suficiente logo compõem a lista de dispensa.

Os parlamentares do Brasil insistem em se demonstrar irrelevantes por que descompromissados. Deus queira que não se demonstrem desnecessários porque não haverá prorrogação. O apito está em nossas mãos. Exigimos respeito ou vocês irão para o chuveiro.

com a tag [democracia](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **[Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)**

POST ANTERIOR

ÁGUA E AZEITE

PRÓXIMO POST
A PIRÂMIDE INVERTIDA

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**